

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ОКУЛИРОВКИ ПЕРСИКА НА КЛОНОВЫХ И СЕМЕННЫХ ПОДВОЯХ

Исроилов Мирносир Мирсултонович

(Научно-исследовательский институт садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М.Мирзаева, Ташкент, Узбекистан)

Намозов Ихтиёр Чориевич

Профессор кафедры «Фруктовое виноградарство», (д-р с.-х. наук)
Ташкентский государственный аграрный университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18239720>

Аннотация. В статье представлен анализ результатов полевых опытов по изучению влияния высоты окулировки (5, 10, 15 см) на приживаемость и перезимовку глазков персика. Сравниваются показатели на семенных подвоях (персик, миндаль) и клоновых формах (GF677, Garnem). Установлено, что оптимальной высотой прививки, обеспечивающей максимальную сохранность почек после зимнего периода, является 10 см. Выявлено преимущество клонового подвоя GF677, показавшего высокую биологическую пластичность и совместимость с привоем. Полученные данные сопоставлены с результатами исследований в других климатических зонах.

Ключевые слова: *Prunus persica*, клоновые подвои, GF677, Garnem, высота окулировки, зимостойкость, приживаемость, питомниководство.

Abstract. This article presents an analysis of the results of field experiments examining the effect of grafting height (5, 10, and 15 cm) on peach bud survival and overwintering. The results are compared between seed rootstocks (peach and almond) and clonal forms (GF677, Garnem). It was found that the optimal grafting height, ensuring maximum bud survival after winter, is 10 cm. The clonal rootstock GF677, demonstrating high biological flexibility and compatibility with the scion, is superior. The obtained data are compared with the results of studies in other climatic zones.

Keywords: *Prunus persica*, clonal rootstocks, GF677, Garnem, grafting height, winter hardiness, survival rate, nursery production

Введение. Современное садоводство характеризуется расширением ареала возделывания косточковых культур, в том числе персика (*Persica vulgaris* Mill.), в зоны с нетипичными климатическими условиями. Как справедливо отмечают Л.А. Крамаренко (2023) и Г.В. Барайщук с соавторами (2025), успешная интродукция и промышленное выращивание персика в рискованных зонах земледелия (Омская, Московская,

Владимирская области) невозможны без глубокого понимания адаптивного потенциала растений [1, 4]. В этом контексте фундаментом успеха становится качество посадочного материала, которое напрямую зависит от технологии его производства в питомнике.

Одним из дискуссионных вопросов остается оптимизация элементов технологии, в частности — высоты проведения окулировки. С.В. Гавриленко (2008) в своих фундаментальных работах подчеркивает, что даже незначительные, на первый взгляд, изменения в технике прививки могут существенно влиять на выход стандартных саженцев [2]. Кроме того, мировой тренд на интенсификацию садов диктует необходимость перехода от разнородных семенных подвоев к стандартизированным клоновым формам, особенности размножения и прививки которых детально рассматриваются в работах А.И. Сотник и Ф.Ф. Адамень (2023) [5].

Целью нашего исследования было выявление оптимального сочетания типа подвоя и высоты окулировки, обеспечивающего не только высокую приживаемость, но и гарантированную сохранность глазков в зимний период.

Методика исследований. Опыты проводились в полевых условиях питомника. В качестве подвоев использовались сеянцы персика (контроль) и миндаля, а также вегетативно размножаемые подвои GF677 и Garnem. Окулировка выполнялась на высоте 5, 10 и 15 см от корневой шейки. Учет приживаемости проводился дважды: осенью (через месяц после окулировки) и весной (после начала вегетации), что позволило оценить зимостойкость привитых компонентов.

Результаты исследований и их обсуждение

Осенняя ревизия: процессы срастания. Анализ данных осенней ревизии показал, что регенерационная способность тканей существенно варьирует в зависимости от высоты прививки. Самые низкие показатели приживаемости были зафиксированы на высоте 5 см. В контрольном варианте (сеянец персика) приживаемость составила 87,0%, тогда как у клоновых подвоев она была несколько выше (GF677 — 93,1%). Вероятно, это связано с субоптимальным микроклиматом в приземном слое, где повышенная влажность может провоцировать развитие патогенов, препятствующих срастанию.

Повышение высоты окулировки до 10 см привело к резкому улучшению показателей. На подвое GF677 приживаемость достигла рекордных 98,7% (102,6% к контролю). Эти данные коррелируют с

выводами М.А. Кантемировой (2020), которая, изучая приживаемость косточковых культур в условиях РСО-Алания, указывала на важность высокой биологической совместимости компонентов прививки для успешного каллюсообразования [3]. Подвой Garnem на этой высоте также показал достойный результат — 94,9%.

Интересен факт, что дальнейшее поднятие зоны прививки до 15 см не дало линейного роста эффективности, а в ряде случаев показатели даже снизились (у контроля — до 90,5%). Это подтверждает тезис С.В. Гавриленко об «оптимизации», а не простом «максимизации» параметров: существует биологический оптимум высоты (в данном случае 10 см), где активность камбия максимальна [2].

Таблица

Показатели приживаемости почек, привитых на подвои с разной высотой при выращивании саженцев персика

Наименование подвоев персика	Кол-во прижитых почек, шт.			Доля прижитых, в %			Сравнение с контролем, в %		
	Почки, закулированные на высоте								
	5 см	10 см	15 см	5 см	10 см	15 см	5 см	10 см	15 см
Результаты осенней ревизии									
Сеянец персика (контроль)	1305	1443	1357	87,0	96,2	90,5	100,0	100,0	100,0
Сеянец миндаля	1311	1364	1341	87,4	90,9	89,4	100,5	94,5	98,8
GF677	1397	1480	1403	93,1	98,7	93,5	107,0	102,6	103,4
Garnem	1386	1424	1369	92,4	94,9	91,3	106,2	98,7	100,9
Результаты весенней ревизии									
Сеянец персика (контроль)	1278	1354	1316	85,2	90,3	87,7	100,0	100,0	100,0
Сеянец миндаля	1259	1262	1247	83,9	84,1	83,1	98,5	93,2	94,8
GF677	1383	1439	1385	92,2	95,9	92,3	108,2	106,3	105,2
Garnem	1317	1361	1329	87,8	90,7	88,6	103,1	100,5	101,0

Весенняя ревизия: проверка зимостойкостью. Критическим этапом оценки является весенняя ревизия. Как указывают Г.В. Барайщук и соавторы (2025), климатические условия (в частности, зимние стрессы) выступают главным лимитирующим фактором [1]. Наши данные подтверждают это: не все глазки, успешно прижившиеся осенью, смогли пережить зиму.

Особое внимание привлекает поведение сеянцев миндаля. Если осенью на высоте 10 см приживаемость была на уровне 90,9%, то весной сохранилось лишь 84,1% глазков (93,2% от контроля). Столь существенный отпад свидетельствует о более низкой физиологической совместимости персика с миндалем по сравнению с персиком и гибридными формами, что в условиях стресса приводит к гибели почки.

Напротив, клоновые подвои продемонстрировали высокую стабильность. Подвой GF677 (высота 10 см) сохранил 95,9% живых глазков, что является лучшим результатом опыта (106,3% к контролю). Это согласуется с данными А.И. Сотник и Ф.Ф. Адамень (2023), которые отмечают высокую технологичность и адаптивность клоновых подвоев, полученных методом черенкования, к неблагоприятным факторам среды [5]. Высокая сохранность на клоновых подвоях может объясняться лучшей васкуляризацией (связью проводящих пучков) места прививки.

Выводы

1. Высота окулировки, на основании полученных данных можно уверенно утверждать, что высота 10 см является агротехническим оптимумом для окулировки персика. На этом уровне наблюдается баланс между активностью ростовых процессов и устойчивостью к внешним воздействиям, что обеспечивает приживаемость на уровне 96-98% и высокую сохранность после перезимовки.

2. Выбор подвоя, клоновый подвой GF677 подтвердил свой статус высокоэффективного подвоя для интенсивных насаждений. Его показатели (95,9% выхода весной) существенно превосходят традиционные семенные подвои.

Влияние на практику: результаты исследования дополняют данные, полученные в работах Л.А. Крамаренко [4] и М.А. Кантемировой [3], демонстрируя, что правильный подбор высоты прививки способен нивелировать часть климатических рисков и повысить рентабельность питомника. Таким образом, для производства высококачественного

посадочного материала персика рекомендуется использование клоновых подвоев (GF677, Garnem) с проведением окулировки на высоте 10 см.

Список использованной литературы:

1. Барайщук Г. В., Бендова А. Ю., Дегтярев А. И. Влияние климатических условий на выращивание персика в условиях Южной лесостепи Омской области // Вопросы степеведения. – 2025. – №. 1. – С. 65-73.
2. Гавриленко С. В. Оптимизация элементов технологии производства посадочного материала косточковых культур с использованием клоновых подвоев : дис. – СВ Гавриленко, 2008.
3. Кантемирова М. А. Приживаемость привоев косточковых плодовых культур к изучаемым подвоям в условиях лесолуговой зоны РСО-Алания // Научные труды студентов Горского государственного аграрного университета "Студенческая наука-агропромышленному комплексу". – 2020. – С. 90-94.
4. Крамаренко Л. А. Предварительные итоги выращивания персика (*Persica Vulgaris Mill.*) в условиях Московской и Владимирской областей // Биология растений и садоводство: теория, инновации. – 2023. – №. 3 (168). – С. 58-66.
5. Сотник А. И., Адамень Ф. Ф. Размножение клоновых подвоев персика и выращивание саженцев на основе одревесневшего черенкования // Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада. – 2023. – №. 146. – С. 40-47.